

PERSPECTIVAS E CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM FRENTE AOS CUIDADOS PRESTADOS A PACIENTES SUBMETIDOS A DRENAGEM LINFÁTICA NO CAMPO DA ESTÉTICA¹

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 28/06/2023

NURSING PERSPECTIVES AND CONTRIBUTIONS TO THE CARE PROVIDED TO PATIENTS UNDERGOING LYMPHATIC DRAINAGE IN THE FIELD OF AESTHETICS.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8091871

Beatriz Aparecida Nunes Brito²

Franciléia Araújo Machado²

Juscelino de Brito Sousa Júnior²

Marília Costa Mendes de Melo²

Victória Saraiva Chaves²

Yhorrana Hellen Bruno Nascimento²

Renata Barros Pereira Medeiros³

RESUMO: A drenagem linfática é um mecanismo de massagem manual, no qual drena líquidos excedentes que estimulam a circulação, eliminação de toxinas e nutrição de tecidos. Nesse viés, temos como a problemática da pesquisa: quais as contribuições da enfermagem frente aos cuidados prestados a pacientes submetidos a drenagem linfática no campo da estética. Assim, esse estudo tem como objetivo identificar o que a literatura aborda sobre as perspectivas e contribuições da enfermagem frente aos cuidados prestados a pacientes

submetidos a drenagem linfática no campo da estética. Nesse sentido, trata-se de uma revisão narrativa com abordagem qualitativa em que foram utilizados dados extraídos de artigos, nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine) e Biblioteca Virtual em Saúde Brasil (BVS). Desse modo, o resultado evidenciou que apesar dos avanços conquistados pelos enfermeiros na área da estética, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados nessa especialização, como o reconhecimento legal da regulamentação da competência estética do profissional enfermeiro. A enfermagem vem ganhando um grande espaço dentro da estética e no empreendedorismo, mas ainda existe pouco conhecimento acerca do profissional enfermeiro atuando na área estética.

Palavras-chave: Drenagem linfática; Cuidados de Enfermagem; Estética.

ABSTRACT: Lymphatic drainage is a manual massage mechanism, in which it drains excess liquids that stimulate circulation, elimination of toxins and tissue nutrition. In this bias, we have as the research problem: what are the nursing contributions to the care provided to patients undergoing lymphatic drainage in the field of aesthetics. Thus, this study aims to identify what the literature addresses about the perspectives and contributions of nursing towards the care provided to patients undergoing lymphatic drainage in the field of aesthetics. In this sense, this is a narrative review with a qualitative approach in which data extracted from articles were used in the databases: Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine) and Virtual Health Library Brazil (BVS). Thus, the result showed that despite the advances achieved by nurses in the area of aesthetics, there are still many challenges to be faced in this specialization, such as the legal recognition of the regulation of the aesthetic competence of professional nurses. Nursing has been gaining a large space within aesthetics and entrepreneurship, but there is still little knowledge about the professional nurse working in the aesthetics area.

Keywords: Lymphatic drainage; Nursing care; Aesthetics.

1 INTRODUÇÃO

O sistema linfático é uma organização de drenagem que pode ser considerada uma via acessória de circulação por onde líquidos, proteínas e células podem retornar dos espaços intersticiais para o sangue, auxiliando na diminuição da formação de edemas e dores. Nesse viés, o sistema citado é formado por: capilares linfáticos, linfa, vasos linfáticos, linfonodos, troncos linfáticos e ductos linfáticos (FRANCA et al., 2015).

Conforme Ozolins (2018), a drenagem linfática (DL) é um mecanismo de massagem manual, caracterizada por um conjunto de manobras no qual drena líquidos excedentes que englobam as células, estimulando a circulação, eliminação de toxinas e nutrição de tecidos, dessa forma, mantendo o equilíbrio hídrico dos espaços intersticiais. Assim, seu propósito é melhorar um fluxo linfático inadequado ou restabelecê-lo por meio de uma indução do líquido intersticial até os gânglios linfáticos para serem eliminados pela urina.

Nessa perspectiva, para Elwing et al. (2010), a utilização dessa técnica é indicada para efeitos antiedema e terapêutica anti linfedemas, como também para diminuição do estresse, alívio de dor, ação cicatrizante, auxílio na circulação, além de tratamentos estéticos. Dessa forma, a drenagem linfática proporciona efeitos terapêuticos e preventivos que podem ser utilizados no tratamento de diversas patologias, dentre os efeitos temos: efeito drenante, efeito neural, efeito muscular e efeito defensivo.

Outrossim, segundo Silva (2022), para realização completa da drenagem linfática é necessário que seu intuito central, seja, o curto espaço de tempo, o mínimo possível de complicações, profissionais devidamente qualificados, materiais e equipamentos apropriados para execução de tais procedimentos.

Corroborando com os achados acima, para Jurado et al., (2020), atualmente a enfermagem tem ganhado grandes expansões em diversas áreas de atuação além da saúde, e em um desses eixos é a estética, podendo também ser

chamada de Enfermagem Estética, Estética Não-Cirúrgica. O profissional enfermeiro esteta também compõe a equipe de saúde, pois promove ações preventivas, educativas, de tratamento e recuperação. Mesmo com a grande expansão, ainda é necessário trazer ao conhecimento do público a participação da enfermagem nessa.

A atuação do enfermeiro esteticista promove a autoestima e bem-estar, cuidando do indivíduo como um todo, e o profissional enfermeiro tem este olhar clínico, onde o cliente é visto na totalidade e com isto a resolução COFEN 626/2020 normatiza o profissional enfermeiro a atuar na área estética, realizando os procedimentos de dermopigmentação, depilação a laser e drenagem linfática (DOS REIS SOUSA et al., 2022).

De acordo com Lopes (2020) a equipe de enfermagem é a responsável pela prestação de serviços ao paciente, assistindo-o 24 horas por dia. A mesma é a responsável pelo bom funcionamento dos sistemas orgânicos do indivíduo, tornando-se essencial a capacitação para a realização do cuidado especializado a estes pacientes, requerendo uma atenção rigorosa, com habilidades e conhecimentos em semiologia e Semiotécnica.

A escolha temática deu-se ao longo das pesquisas e a notória escassez de literaturas abordando a enfermagem na estética. Ademais, também se constatou uma extensa desinformação por parte dos próprios profissionais pertinentes às suas competências, atuações no mercado de trabalho e manejo e manipulação deste sistema.

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo identificar o que a literatura tem abordado acerca das perspectivas e contribuições da enfermagem frente aos cuidados prestados a pacientes submetidos a drenagem linfática no campo da estética.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de Revisão Narrativa (RN) com abordagem qualitativa, nos aspectos de uma pesquisa descritiva e aplicada, no qual se refere a

levantamento, análise, seleção e distinção mediante ao assunto que está sendo abordado. De acordo com Galdino (2016), compreende-se como RN a união de conhecimentos sobre determinado assunto, no qual sintetizam e resumem um conjunto de publicações científicas em que permite a descrição do ponto de vista teórico ou contextual de determinado assunto.

Nesta perspectiva, para auxílio mediante a pergunta norteadora foi utilizado a estratégia PICO, (P – paciente, I intervenção, Co – contexto), cujo “P” Atuação do enfermeiro, “I” Campo da estética, “Co” Efeitos da drenagem linfática.

Objetivando assim responder à pergunta norteadora: Quais as contribuições da enfermagem frente aos cuidados prestados a pacientes submetidos a drenagem linfática no campo da estética?

Nessa perspectiva, foram feitas buscas em artigos científicos nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine) e Biblioteca Virtual em Saúde Brasil (BVS). A forma de busca utilizada foi estruturada com as palavras-chave nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) modelo usado para explorar modos de pesquisa e operadores booleanos: Drenagem Linfática Manual AND OR Manual Lymphatic Drainage 1 OR Cuidados de Enfermagem 2 AND OR Nursing Care OR Estética 3 AND OR Aesthetics.

Foram definidos os seguintes critérios de inclusão para a elaboração do presente estudo: base em artigos científicos de cunho original que retratem sobre a temática, publicados entre 2017 a 2023, escritos na língua portuguesa e inglesa. Nesse sentido, levando como critério de exclusão: foram desconsiderados trabalhos em forma de resumos, revisões, dissertações, teses e livros que se encontram em duplicidade/repetidos nas bases de dados.

Dessa forma, a análise dos artigos incluídos se deu através da releitura de publicações, definiu-se os dados que seriam extraídos para a pesquisa, após a agrupação dos conteúdos, os resultados da metodologia foram analisados e discutidos tendo em vista a literatura consultada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a busca de forma eletrônica nas bases de dados com ajuda dos descritores e critérios já estabelecidos como mencionados anteriormente, foram encontrados: 140 da LILACS, 190 da SCIELO, 80 da MedLine, 230 da BVS, totalizando assim 640 artigos, no entanto, foram excluídos 427 por recorte temporal, 249 por fuga da temática, 20 por repetição/duplicação, 60 por serem teses, dissertações, estudos de revisão, não contemplando assim os critérios de inclusão desta pesquisa. Sendo excluídos um total de 634 artigos, restando 6 trabalhos selecionados para compor esta revisão narrativa.

A investigação dos artigos inseridos nesta revisão narrativa foi elencada atentando-se para o objetivo explicitado neste estudo, sendo criada duas categorias: *A) perspectivas e contribuições da enfermagem frente aos cuidados prestados a pacientes submetidos a drenagem linfática no campo da estética; b) prática de educação continuada acerca da assistência adequada ao paciente submetido a drenagem linfática.*

Conforme a análise dos estudos, os mesmos evidenciaram que apesar dos avanços conquistados pelos enfermeiros na área da estética, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados nessa especialização, como o reconhecimento legal da regulamentação da competência estética do profissional enfermeiro. Cabe ressaltar, ainda, que os estudos apontam que por ser uma conquista recente, o enfermeiro ainda não obteve um conceito fixo no âmbito estético.

CATEGORIA 01: Perspectivas e contribuições da enfermagem frente aos cuidados prestados a pacientes submetidos a drenagem linfática.

Segundo Silva (2022), a atuação do enfermeiro esteta frente a drenagem linfática é responsável por realizar manobras de massagens que viabilizam a minimização dos edemas presentes no paciente, esse procedimento contribui para que a linfa faça o percurso e chegue até os linfonodos, realizando o processo de estímulo da circulação local, com o intuito de facilitar a eliminação satisfatória de toxinas e excesso de líquidos retidos em determinados locais. A massagem é realizada de

forma lenta, com manobras específicas de relaxamento, aplicando pressão moderada, em toda a estrutura do corpo, contém a frequência de repetição de cinco vezes no mínimo e máximo de sete, segundo o fluxo linfático, viabilizando a homeostasia do corpo.

Nesta linha de pensamento, tal conduta realizada pelo profissional enfermeiro, visa aumentar o auxílio de linfa e a velocidade de condução dos vasos e ductos linfáticos, mediante manobras que copiem o bombeamento fisiológico. Tal conduta, possibilita diversos benefícios como: o aumento da hidratação e nutrição celular, aceleração na cicatrização de um ferimento, reabsorção de hematomos e equimoses, a redução da retenção de líquido, aumento da imunidade, desintoxicação do organismo, ativação da circulação sanguínea, combate à celulite e relaxamento corporal (OZOLINS et al., 2018).

De acordo com Brito (2021), a drenagem linfática é importante para o alívio de dores, circulação sanguínea, edemas, hipertensão arterial, tecido edemaciado, reumatismo, tensão menstrual, musculatura tensa, pele irritada, sistema nervoso abalado. A aplicação deste recurso deve ser realizada de maneira lenta, rítmica e suave, de modo que não cause danos ou lesões teciduais ao paciente, em razão disso, é necessário efetuar o procedimento conforme a anatomia e fisiologia do sistema linfático.

Nessa perspectiva, é de conhecimento geral o significativo papel da enfermagem dentro da saúde e em como ela engloba diversas áreas de atuação, desde o cuidado na atenção primária a cuidados na área estética. E a drenagem linfática pode ser utilizada pelo enfermeiro dentro da unidade hospitalar no cuidado direto ao paciente no pós-operatório, no qual aplicaria a técnica de drenagem linfática com o intuito de desobstruir os linfonodos, ajudando a ter uma região menos edemaciada e auxiliando numa recuperação rápida e eficaz (PRADO, ALINE SOUZA et al. 2020).

Nas análises do estudo de Costa et al. (2023), foi possível identificar outras contribuições deste profissional frente aos cuidados a mulheres em lactação. Sabe-se que existem diversas mulheres com dificuldade durante a

amamentação, sofrendo com mastites, entupimentos dos ductos, e o profissional enfermeiro pode estar prestando cuidado com a drenagem linfática, fazendo com que a mama se esvazie, o edema diminua (causado pelo entupimento dos ductos linfáticos) e assim não comprometa a produção de leite e prevenir a mastite.

Os estudos analisados evidenciam a importância da DML, que vai além de ser somente um procedimento estético, como pode ser aplicada dentro de diversas áreas de atuação da enfermagem, seja ela dentro da atenção primária, como no aleitamento materno e na área hospitalar, com cuidados pós-cirúrgicos no paciente. Dessa maneira, conforme a resolução Cofen 626/2020, é de competência do enfermeiro na área da estética: a realização da consulta de enfermagem; prescrição dos cuidados domiciliares e orientações para o autocuidado aos pacientes submetidos aos procedimentos estéticos; registro nos prontuários sobre todas as ocorrências e dados referentes ao procedimento; realização do processo de seleção de compra de materiais para uso estético na instituição de saúde; determinação de protocolos dos procedimentos estéticos; manter-se atualizado através de treinamentos, cursos específicos, capacitação, entre outros.

Além disso, as principais habilidades e competências do enfermeiro esteta, segundo Lopes (2020), são: prevenção, promoção, proteção, manutenção e reabilitação da saúde, proporcionar a atenção de saúde de forma integrada, realizar assistência de forma holística e promoção de qualidade de vida, promover educação continuada e disponibilizar formação técnico-científica, estipular estratégias de investimento para o enfermeiro autônomo, demonstrar domínio mediante aos equipamentos de trabalho, manter o conhecimento aprofundado em Anatomia e claro, não menos importante, saber gerenciar departamentos bem como toda a equipe de saúde.

Nesse sentido, o propósito assistencial do enfermeiro em estética deve estar direcionado para o cuidado holístico do paciente, com ações que visam o conhecimento científico e humanístico conforme suas habilidades e competências adquiridas ao longo da formação (DIAS, 2021).

Desse modo, o enfermeiro possui o conhecimento e a qualificação de em média cinco anos para atuar com excelência na área, visando não somente a estética, mas priorizando a prevenção e recuperação do paciente em tratamento, considerando o bem-estar do paciente, facilitando a melhoria e harmonização da própria imagem, com procedimentos que viabilizam reconstruções cabíveis a ele, com o intuito de elevar a autoestima e proporcionar um convívio mais satisfatório e evitando quadros clínicos de depressão, automutilação, distúrbios alimentares e auto suficiência com a sua própria imagem (JURADO 2020; JURADO, 2020).

CATEGORIA 02: Prática de educação continuada acerca da assistência adequada ao paciente submetido a drenagem linfática.

Nos últimos anos os enfermeiros estetas conseguiram ampliar o ramo de atuação para abranger a dermatologia cosmética em sua forma de atuação, tendo como objetivo aprimorar a assistência prestada ao paciente com foco no bem-estar social e físico, visando a qualidade de vida dos pacientes, o profissional enfermeiro pode proporcionar conforto emocional e social, autonomia, prolongar a vida do paciente de forma mais confortável (MENDONÇA et al., 2017).

Segundo o COFEN (2020), a atuação do enfermeiro no campo da estética é uma realidade no mundo e no Brasil, sendo esta aprovada e normatizada através da Resolução nº 626/2020, no qual permite o exercício jurídico do enfermeiro especializado em saúde estética e cria mais oportunidades no mercado de trabalho.

De acordo com Santos (2021), há uma necessidade de que os enfermeiros especialistas recebam educação continuada, para estarem cada vez mais aptos a atuar dentro de sua determinação profissional e prática em estética, como também pelo fato de sempre haver corriqueiras alterações regulamentares devido a novas realidades e avanços tecnológicos na área. Desta forma, a educação e o treinamento contínuo são fatores essenciais para manter os melhores padrões de atendimento com qualidade e garantir a inovação com novos produtos e técnicas. (JONES et al., 2018)

Em vista disso, é fundamental que o enfermeiro esteta possua conhecimentos científicos para a execução de práticas clínicas avançadas, pois conforme Holmberg, Carlstrom e Collier (2020), essa área é complexa e exige esse conhecimento, no quais são baseados em requisitos educacionais essenciais, como: conhecimento de anatomia, fisiologia, farmacologia, semiologia, semiotécnica e teorias de enfermagem.

Outrossim, o contexto que merece ênfase sobre a autonomia frente a atuação é a realização de pós-graduação verificada. A demanda exige no mínimo 100 horas práticas de trabalho especializado, o enfermeiro especialista na área de estética deve conter competências e habilidades técnicas que viabilizem a realização de procedimentos estéticos em cursos ampliados, aprimorados e qualificados (CARDOSO, 2019).

Nesse viés, o enfermeiro habilitado nessa área poderá realizar procedimentos como: a carboxiterapia, cosméticos, cosmecêuticos, dermopigmentação, drenagem linfática, eletroterapia/ eletrotermofototerapia, terapia combinada de ultrassom e micro correntes, micro pigmentação, ultrassom cavitacional e vacuoterapia (COFEN, 2020).

Ademais, no campo da enfermagem estética é possível a realização das seguintes pós-graduações: terapias manuais e eletroterapias estéticas (drenagem linfática e massagem reflexa); bases de cosmetologia e dermocosmetologia (anatomia linfática e correlação estéticas); fundamentos de enfermagem dermatológica; dermatologia cirúrgica; anatomia e fisiologia da pele; gestão e empreendedorismo na enfermagem dermatológica e estética (CUSTÓDIO et al., 2020).

Segundo Cardoso (2019), a educação continuada proporciona capacitação e competências através de atualizações de conhecimento, no qual possibilita o aperfeiçoamento, atualização e capacitação aos profissionais frente às inovações com diferentes tecnologias e necessidades referentes aos setores de atuação, atualizando e construindo novos conhecimentos.

Relacionado ao contexto atual, é importante ressaltar que os praticantes na área devem seguir de forma rigorosa os protocolos implementados de acordo com a legislação e diretrizes mais recentes. Onde se tem como prioridade atender às particularidades estéticas de cada paciente, tendo como base os aspectos mais sensíveis do cliente, sempre mantendo a atenção e priorizando o seu bem-estar e qualidade de vida (SANTOS, 2021).

4 CONCLUSÃO

Diante do exposto, ultimamente o enfermeiro esteta tem ganhado espaço dentro da área da estética, abrangendo diversas especializações, aprimorando sua assistência ao paciente, prestando serviços que promovam saúde e bem-estar, contribuindo para manter a integridade física, mental e psicológica do paciente.

Desta forma, a DL é de competência do enfermeiro e muito além que um procedimento estético, pois como foi exposto, a drenagem linfática pode ser aplicada em qualquer tipo de cuidado, podendo ser realizado o atendimento dentro da atenção primária, com cuidados básicos, como também dentro da atenção terciária, no cuidado do paciente no pós-cirúrgico.

REFERÊNCIAS

BRITO, P. K. S. DE; ANGELIM, C. C.; CASSEB, S. M. M. Uma revisão sistemática sobre os benefícios da drenagem linfática manual no tratamento do edema em membros inferiores. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, p. e14810413968, 3 abr. 2021.

CARDOSO, Ana Caroline. Atuação do enfermeiro na área da estética: mercado de trabalho e empreendedorismo. **Repositório institucional**. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2019.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Resolução COFEN nº 626/2020**.
Normatiza a atuação do Enfermeiro na área de Estética. Disponível em: –

RESOLUÇÃO COFEN Nº 626/2020 Conselho Federal de Enfermagem – Brasil, 2020.

COSTA, Ianca da Silva Moraes; MIRANDA, Priscila Quintino; KOOPMANS, Fabiana Ferreira. Atuação do Enfermeiro na Prevenção de Mastite Puerperal na Atenção Básica de Saúde. Epitaya E-books, v. 1, n. 28, p. 157-167, 2023.

CUSTÓDIO, A. N. K. S. et al. Atuação do enfermeiro na estética: avanços e desafios. Disponível em: <https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-4814515199028861a6b57c5b13faa8aa2a3983af-segundo_arquivo.pdf>. Conexão Uni Fametro, XVI, Centro Universitário Fametro, 2020.

DIAS, Marianna Moreira. Contribuições descritas na literatura acerca da sistematização da assistência de enfermagem na área da estética. Repositório Puc Goiás, p. 8-10, 2021.

DOS REIS SOUSA, Beatriz et al. Desafios e avanços: a atuação do profissional de enfermagem na estética. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. e579111537803-e579111537803, 2022.

ELWING, ARY e SANCHES, Orlando. Drenagem linfática manual: teoria e prática. Editora Senac, São Paulo, 2010.

FRANCA, Camila Pinheiro, AGUIAR, Giseli Ferreira e PARRA, Cristina Cardoso. Efeitos fisiológicos e benefícios da drenagem linfática manual em edema de membros inferiores: revisão de literatura. São Paulo, 2015.

GALDINO, S. V. et al. Revisão narrativa sobre a gestão da informação e informática em saúde no sus. **Revista Eletrônica Gestão & Saúde**. n.º 1, Brasília, 2016. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/3570>.

HOLMBERG, Christopher; CARLSTRÖM, Eric; COLLIER, Helena. Registered nurses' perspectives on medically safe practices and sound ethical standards in aesthetic nursing: Na interview study. **Journal of Clinical Nursing**, 2020, v.29 n.5-6, p.944-954. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jocn.15158>.

JONES, Jill K et al. Aesthetic Medicine Nurses And Qualifi Ed Nonmedical Practitioners: Our Role And Requirements As Aesthetic Medicine Adapts To Worldwide Changes And Needs. **Plastic Surgical Nursing Journal**, 2018, v.38 n.4 p.153-157. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/PSN.0000000000000241>.

JURADO, Sonia Regina; JURADO, Sandra Vania. Enfermagem estética: avanços, dilemas e perspectivas. **Global Academic Nursing Journal**, v. 1, n. 1, p. e8-e8, 2020.

LOPES, O. C. A. et al. Competências dos enfermeiros na estratégia Saúde da Família. **Escola Anna Nery**, v. 24, n. 2, 2020.

MENDONÇA, E.M.J, Dulino, N. M, Ferreira, K.D. Enfermagem dermatológica: atuando na estética, conforto e bem-estar do paciente. Simp.TCC/ Sem.IC.2017.

OZOLINS, B. C., MENDES, A. F., PINTO, L. P., & ASSIS, I. B. (2018). Drenagem Linfática Clássica: revisão de literatura. *Revista Saúde em Foco*, (10), 319-323, 2018.

PRADO, Aline Souza et al. Os benefícios da drenagem linfática pós mastectomia. 2020.

SANTOS, JVF. A enfermagem e os seus desafios em procedimentos estéticos: revisão da literatura. **Rev. Saúde Integral**, v.4, n.1, p. 1-13, 2021.

SILVA, Julia Souza; RAMOS, Elis Milena Ferreira do Carmo. Enfermagem contemporânea: avanços da enfermagem esteta no brasil. 2022.

¹ Artigo apresentado ao Curso de Bacharelado em Enfermagem.

² Acadêmica do curso de Bacharelado em Enfermagem da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA). E-mail: beatriz14nuneslove@gmail.com

³ Enfermeira. Especialista em saúde e estética. Docente do Curso Bacharelado em Enfermagem da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA). E-mail: renata.pereira@unisulma.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil